

Otto 구조의 SPR 센서를 이용한 압력 측정에 관한 연구

¹이연수, ¹심성민, ¹강혜림, ²J. O. Maciel Neto, ³Gustavo Oliveira Cavalcanti, ⁴Ignacio Llamas-Garro, ⁵Eduardo Fontana, ¹김정무*

¹ 전북대학교 전자정보공학부, ²Instituto Federal de Pernambuco, ³Escola Politécnica, Universidade de Pernambuco, ⁴Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, ⁵Universidade Federal de Pernambuco
E-mail: jungmukim@kmemsconference.or.kr

Study on pressure measurement using Otto configuration based SPR sensor

¹Yeonsu Lee, ¹Sung-min Sim, ¹Hye-Lim Kang, ²J. O. Maciel Neto, ³Gustavo Oliveira Cavalcanti, ⁴Ignacio Llamas-Garro, ⁵Eduardo Fontana, ¹Jung-Mu Kim*

¹Department of Electronics and Information Engineering, Chonbuk National University
²Instituto Federal de Pernambuco, Recife, Brazil
³Escola Politécnica, Universidade de Pernambuco, Recife, Brazil
⁴Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Castelldefels, Spain
⁵Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil

Abstract

In this paper, we have fabricated Otto configuration based SPR sensor and have characterized the surface plasmon resonance effect with various pressure conditions using a wavelength of 975.1 nm. A gap distance between a prism and gold film was varied from 1.3 μm to 2.45 μm according to a change of the pressure conditions. The SPR sensor based on the Otto configuration is expected to be used as an effective pressure sensor.

Keyword – *Surface plasmon resonance (표면 플라즈몬 공명), Otto configuration (Otto 구조), Pressure sensor (압력 센서)*

1. 서론

표면 플라즈몬 공명 (Surface plasmon resonance, SPR) 현상을 기반으로 한 광센서는 높은 민감도로 특정 물질의 실시간 측정이 가능하다는 장점으로 인해, 생체 물질이나 유해 가스 검출 등과 같은 여러 분야에서 널리 활용되고 있다 [1, 2]. 하지만, 현재까지 상용화된 SPR 센서들은 제작 과정이 비교적 간단한 Kretschmann 구조를 기반으로 하고 있으며 그에 반해 Otto 구조를 기반으로 한 SPR 센서는 그 응용에 대한 연구가 활발히 이루어지지 않고 있다.

본 연구진은 Otto 구조를 기반으로 한 SPR 센서의 응용에 대한 연구를 진행하고자 하였으며 그에 앞서 Otto 구조 기반의 SPR 센서 제작에 관한 연구 결과를 발표한 바 있다 [3]. Otto 구조에서 SPR 현상이 발생하기 위한 입사광의 파장은 유리 기판과 금속 박막간의 간격에 비례하기 때문에 이를 기반으로 한 센서를 제작할 시에는 그 간격이 얼마나 정확히 구현되었는지가 센서의 정확도를 결정하는데 중요한 요소가 된다고 할 수 있다.

다시 말해, Otto 구조를 기반으로 한 SPR 센서를 이용하면 금속 박막과 유리 기판간의 간격 변화를 SPR 특성의 변화로써 검출할 수 있게 된다.

따라서, 본 연구에서는 Otto 구조를 기반으로 한 SPR 센서를 제작하고 외부로부터 인가되는 압력에 따른 SPR 특성 변화를 분석하여 Otto 구조 SPR 센서의 압력센서로의 응용 가능성에 대해 검증하였다.

2. 본론

2.1 Otto 구조의 SPR 센서 제작

본 연구에 사용된 SPR 센서의 유리 기판과 금속 박막간의 간격은 이후 압력 측정에 사용될 입사광이 975.1 nm 인 것을 감안하여 2.2 μm 으로 설계하였으며 그 제작 과정은 그림 1 과 같다. 우선, 실리콘 웨이퍼 상에 양성 감광제를 마스크로 한 DRIE (Deep reactive ion etching) 공정을 통해 2.5 μm 의 단차를 생성한다. 그 후, O_2 플라즈마를 이용하여 감광제 마스크를 제거한 뒤 스퍼터링 공정과 Lift-off 공정을 통해 10 nm 두께의 크롬과 300 nm 두께의 금으로 이루어진 금속 박막을 실리콘 단차의 내부에 형성한다. 마지막으로 알루미늄 마스크를 이용한 DRIE 공정을 통해 주입구 및 배출구를 형성하였다.

2.2 압력 측정 실험

제작된 Otto 구조 기반의 SPR 센서와 975.1 nm 의 파장을 갖는 TM 편광된 입사광을 이용한 압력 측정 실험은 그림 2 와 같은 방법으로 진행하였다. BK7 우각 프리즘은 제작된 SPR 센서와 함께 Otto 구조를 이루는데 필요한 유리 기판으로써 활용되었으며, 빔 스플리터에 의해 얻어진 입사광의 일부를 제 1 광검출기 (D_1)로 측정하여 SPR 현상의 반사율 계산을 위한 기준값으로써 활용하였다. 프리즘과 공기층의 계면에서

반사된 반사광은 제 2 광검출기 (D_2)를 이용해 측정하였다. 이때, 빛의 입사각 변화에 대한 SPR 특성을 측정하기 용이하도록 스텝 모터를 이용하여 프리즘의 각도를 조절할 수 있도록 구성하였으며 금속 재질의 가스 챔버로 SPR 센서의 주변부를 밀폐하여 외부로부터 유입된 질소 가스에 의해 챔버 내부 즉, SPR 센서에 가해지는 압력을 조절할 수 있도록 하였다.

2.3 측정 결과

제한한 SPR 센서의 프리즘과 금 박막 간의 간격은 약 $2.2 \mu\text{m}$ 이며 외부 압력 변화에 민감하게 변화할 수 있으며 그 간격 변화는 SPR 특성 변화를 유발한다. 따라서, 본 연구에서는 압력 변화에 따른 SPR 특성 변화를 기반으로 실제 센서의 프리즘과 금 박막 간의 간격을 계산하였다. 가스 챔버 내부로 유입되는 질소 가스의 유량을 조절하여 SPR 센서에 가해지는 압력을 0.28 bar 에서 1.3 bar 로 변화시켰을 때 측정된 SPR 특성은 그림 3 과 같다. 각 그래프 상의 푸른 점선은 실제 측정된 SPR 특성을 나타내고 있으며 붉은 실선은 Mathematica 의 *Findfit* 을 이용하여 실제 측정 결과와 일치하는 SPR 특성을 갖도록 금 박막의 굴절률, 프리즘과 금 박막 간의 간격을 변수로 계산한 결과값을 보여준다. SPR 센서에 가해지는 압력이 각각 0.28, 1.01, 1.3 bar 로 변화할 때의 각 붉은 실선 그래프를 얻기 위한 금 박막의 복소 굴절률은 모두 약 $0.2-j6$ 으로 계산되었으며, 프리즘과 금 박막 간의 간격은 1.3, 1.8, $2.45 \mu\text{m}$ 로 변화하는 것을 확인하였다.

3. 결론

본 연구에서는 Otto 구조를 기반으로 한 압력 측정 실험을 진행하였다. 그 결과, Otto 구조의 SPR 칩은 외부 압력 변화에 따라 프리즘과 금 박막 간의 간격이 민감하게 변화하는 것을 확인하였으며 이에 따라 Otto 구조의 SPR 센서가 외부 압력 변화를 측정할 수 있는 압력 센서로서의 활용 가능성에 대한 높은 잠재력을 가지고 있음을 확인하였다.

사사

본 연구는 2017 년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 진행되었음 (NRF-2017R1A2B4005687).

참고문헌

1. Helmerhorst, E., Chandler, D. J., Nussio, M., & Mamotte, C. D., Real-time and label-free bio-sensing of molecular interactions by surface plasmon resonance: a laboratory medicine perspective., *The Clinical Biochemist Reviews*, 33(4), 161 (2012).
2. Paliwal, A., Sharma, A., Tomar, M., & Gupta, V., Room temperature detection of NO₂ gas using optical sensor based on Surface Plasmon Resonance technique., *Sensors and Actuators B: Chemical*, 216, 497-503, (2015).
3. 이연수, 심성민, Eduardo Fontana, Ignacio Llamas-Garro, Gustavo Oliveira Cavalcanti, 김정무, SoQ 접

합을 이용한 오토 구조 기반의 표면 플라즈몬 공명 센서 제작, Proc. KMEMS2016, TP-1-38, 123-124, (2016).

그림. 1 Otto 구조의 SPR 센서 제작 과정

그림. 2 SPR 센서를 이용한 압력 측정 실험 개요도

그림. 3 압력 변화에 따른 SPR 측정 결과